

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА

Юлдашева Наргиза Эгамбердиевна

*Ферганский филиал института переподготовки и повышения квалификации
специалистов по физической культуре и спорту*

nargizayuldasheva1972@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты социологических исследований проведенных на контингенте студентов факультета физической культуры направленных на выявление профессиональной компетентности будущих специалистов системы школьного образования.

Ключевые слова: *Профессиональная компетентность, связи межпредметные, сформированность, педагогическое тестирование, естественно-научный цикл, профессиональные знания, анкетирование, индифферентный и ситуативный.*

АКТУАЛЬНОСТЬ

Анализ состояния профессиональных знаний в области физической культуры будущих специалистов на основе проведенного анкетного опроса студентов специализированного факультета выявил, что для работы в системе школьного образования были выявлены факторы неудовлетворительного состояния теоретической подготовки по дисциплинам естественно-научного цикла, что существенно влияет на эффективность проводимых ими занятий по физической культуре и мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности.

Данное исследование в значительной степени будет способствовать реализации задач, поставленных в Указе Президента Республики Узбекистан №УП-5368 от 5 марта 2018 года “О мерах по коренному совершенствованию системы государственного управления в области физической культуры и спорта”, а также ряд других нормативно-правовых документах, направленных на дальнейшее совершенствование физической культуры и спорта.

ЦЕЛЬ

Проведенные социологические исследования на репрезентативном контингенте студентов факультета физической культуры в процессе проведения педагогического эксперимента было направлено на выявление уровня математической компетентности будущих специалистов исследуемого направления профессиональной деятельности.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ

Анкетирование среди студентов факультета физической культуры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мониторинг экспериментальных данных полученных в ходе проведения педагогического эксперимента показал, что 71,2 % студентов факультета физической культуры слабо используют полученные теоретические знания по дисциплинам естественно-научного цикла, особенно математики и биомеханики в повседневной практике (табл.1). Аналогичные исследования проведенные в контрольной группе выявили, что данный показатель составил только 53,4%.

Существенное преимущество студентов экспериментальной группы (71,5%) было выявлено при анализе понимания межпредметных связей, осознание их значения и необходимости за весь цикл обучения в вузе.

Данные полученные в конце проведенного педагогического эксперимента выявили, что 87,1% студентов экспериментальной группы и обеих групп (контрольная - 79,4%, экспериментальная - 90,9%), по данным преподавателей, умеют составить программу тренировочного процесса с привлечением знаний из цикла естественно-научных дисциплин.

Таблица 1

Сформированность основных умений у студентов в процессе обучения на факультете физической культуры, в %

№	Показатели	Группы	
		Контрольная	Эксперимент
1.	Проявление воли, настойчивости в достижении целей в процессе обучения на факультете	14,2	24,6
2.	Использование знаний естественно-научного цикла дисциплин в процессе обучения	53,4	72,1
3.	Межпредметные связи за весь цикл обучения и осознание их значимости	18,6	71,5
4.	Умение анализировать свою профессиональную деятельность	56,6	87,1
5.	Знание средств и методов работы на принципах межпредметных связей	22,9	61,7
6.	Практическое владение средствами межпредметных связей	10,2	26,6

Характерной особенностью испытуемых экспериментальной группы (89,4%) является умение анализировать работу и ставить новые цели на основе проведенного анализа, в то время как у 56,6% студентов контрольной группы были выявлены слабые умения к проведению аналитического подхода к своей профессиональной деятельности.

По мнению преподавателей ведущих соответствующие дисциплины на факультете, утверждают, что у 61,7% студентов экспериментальной группы выражена направленность на формирование профессиональных качеств, в то время как в контрольной группе данный показатель составил 22,9%. К сожалению, практическое владение средствами межпредметных связей у студентов обеих экспериментальных групп достоверно ниже и составили в экспериментальной - 26,6%., а в контрольной - 10,2%,

Сопоставительный анализ уровней развития математической компетентности с умениями применять полученные знания в практической деятельности явилось предметом наших исследований.

Анализ экспериментальных материалов по выявлению взаимосвязи уровней сформированности математической компетентности и уровней развития основных умений было выявлено, что за период проведения педагогического эксперимента произошли позитивные изменения.

Так в экспериментальной группе за период исследования произошла дифференцированная перегруппировка студентов с разными уровнями математической компетентности, где заметно уменьшилось количество занимающихся с первым уровнем и существенно увеличилась численность с третьим уровнем сформированности.

Качественный рост показателей математической компетентности способствовал повышению уровней развития основных умений, где 54,5% студента имели третий уровень развития основных умений и 18,2% студентов имели четвертый уровень.

Отрицательное отношение студентов к действиям, связанным с первым уровнем математической компетентности, составляет в экспериментальной группе —25,7%. Было выявлено, что количество отрицательных мотивов постепенно снижается при последовательном переходе к следующим уровням, где - 47,4% измерений у студентов экспериментальной группы падает на индифферентность и 27,1% измерений в экспериментальной группе

демонстрирует положительное отношение. Выявлена ситуация, что на первом уровне развития математической компетентности практически отсутствует потребностное отношение к действиям.

Постоянный мониторинг в ходе проведения педагогического эксперимента выявил, что в экспериментальных группах для первого и второго уровней развития математической компетентности характерным является индифферентное отношение к учебным действиям. Это проявлялось на начальном и конечном этапах педагогического тестирования, где к концу обследования студентов экспериментальной группы была выявлена тенденция повышения положительного отношения к учебным действиям.

Исследуя отношения обучаемых к учебным действиям было выявлено, что на различных уровнях развития математической компетентности наибольшее число измерений относится к индифферентному и положительному ситуативному отношению.

ВЫВОДЫ.

- Выявлено, что количество отрицательных мотивов снижается при последовательном переходе к следующим уровням, - 47,4% измерений у студентов экспериментальной группы относится к индифферентности.

- На различных уровнях развития математической компетентности наибольшее число измерений относится к индифферентному и положительному ситуативному отношению.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неъматович Э. Ф. ОБОСНОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ //Педагогика ва психологияда инновациялар. – 2020. – Т. 11. – №. 3.
2. Uraimov S. THE INTERRELATION OF THE BLOCK-MODULAR SYSTEM OF MOTOR FITNESS OF YOUNG MEN IN THE LESSONS OF PRE-CONSCRIPTION MILITARY EDUCATION AND PHYSICAL CULTURE //Herald pedagogiki. Naukai Praktyka. – 2021. – Т. 1. – №. 1.
3. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Физический статус допризывной молодежи //Монография. Фергана-2020. .
4. Ханкельдиев Ш. Х. Методология построения должных норм физической подготовленности учащейся молодежи //Международ. научно-практ. конф. Ташкент. – 2015. – С. 332-333.
5. Khankeldiev S. K., Uraimov S. R. ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN MOTOR SKILLS AND PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENT YOUTH BY THE METHOD OF CANONICAL ANALYSIS //Thematics Journal of Social Sciences. – 2021. – Т. 7. – №. 3.
6. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи //Монография. Россия – 2021 -122с .